

El impacto de la crisis en un territorio de tradición industrial. El caso de las comarcas valencianas de L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida

RESUMEN

La integración en el mercado internacional de países con claras ventajas competitivas desde mediados de los años noventa, puso a las empresas industriales del interior-centro de la Comunidad Valenciana en una situación de crisis que la actual recesión económica no ha hecho sino agravar. El presente artículo analiza la evolución en la primera década del siglo XXI de la industria en las comarcas valencianas de L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida con el fin de conocer el impacto del proceso de desindustrialización y las posibilidades reales de una deseada reindustrialización.

RÉSUMÉ

L'impact de la crise sur un territoire de tradition industrielle. Le cas des régions valenciennes de L'Alcoià, El Comtat et La Vall d'Albaida.- Depuis le milieu des années 90, l'intégration au marché international de nouveaux pays comptant avec d'importants avantages compétitifs, a poussé aux entreprises industrielles du centre-intérieur de la région de Valencia envers une situation de crise que l'actuelle récession économique n'a fait qu'aggraver. Cet article analyse l'évolution de l'industrie des régions valenciennes de L'Alcoià, El Comtat et La Vall d'Albaida afin d'identifier l'impact de la désindustrialisation.

Finalment, on réfléchit sur les possibilités réelles d'activer une nouvelle réindustrialisation.

ABSTRACT

The impact of the crisis on a territory with an industrial tradition. The case of the Valencian counties of L'Alcoià, The Comtat and La Vall d'Albaida.- The integration in the international market of countries with clear competitive advantages since the mid-90s, put the industrial companies of the interior-centre of Valencian Region in a crisis situation that the current economic recession has just aggravated. This paper analyzes the evolution of the industry in the first decade of the 21st century in the Valencian counties of L'Alcoià, El Comtat and La Vall d'Albaida in order to know the impact of the deindustrialization process and the real possibilities of a desired reindustrialization.

PALABRAS CLAVE/MOTS CLÉ/KEYWORDS

Comarcas centrales valencianas, industria, crisis económica, reindustrialización.

Régions centrales de Valencia, industrie, crise économique, réindustrialisation.

Valencian central counties, industry, economic crisis, reindustrialization.

I. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la crisis financiera y la recesión económica, las distintas Administraciones y organismos internacionales, como la UE, la presidencia de Estados Unidos y la OCDE, entre otros, comienzan a plantearse la cuestión de una «nueva política industrial» (Valero, 2013) sobre la base de un consenso apoyado en la idea de la existencia de un sector industrial competitivo que trasciende su papel tradicional, valorándose su peso e incidencia en la economía real. En 2012, la Comisión Europea presentó su comunicado «Una industria europea más fuerte para el cre-

cimiento y la recuperación económica», en el que plantea que el enfoque de la política industrial debe ser integrado, estableciendo que el objetivo es mejorar la competitividad industrial basada en la promoción de la innovación, la inversión (recursos públicos y privados), así como el impulso a la mejora de la cualificación del capital humano y la salida a los mercados internacionales (Myro, 2014). El objetivo de la UE es no seguir perdiendo industria (por cierre o deslocalización), pues su impacto a nivel local y nacional es muy negativo, traduciéndose en pérdidas de empleo (impacto social) y desaparición de las cadenas de valor originadas por la producción industrial, muy difíciles de sustituir.

La industria en España experimenta una serie de cambios en las últimas décadas. En primer lugar, el periodo de expansión económica, a principios del siglo XXI —relacionado con el crecimiento del sector inmobiliario— significa un cierto incremento de la producción industrial en España. Sin embargo, la crisis financiera y económica cuyos efectos en España se ponen de relieve especialmente a partir de 2009, supone un fuerte impacto para la industria, tanto por los problemas derivados de la caída de la actividad relacionada con la construcción, como por la reducción de posibilidades de acceso a líneas de crédito. Además, el crecimiento del paro supone una reducción del gasto de las familias y, por tanto, de la demanda interna.

Como es lógico, la evolución ha sido diferente según los distintos sectores de actividad (Ybarra y Fuster, 2014). La evolución de los bienes de consumo no duradero presenta una tendencia favorable, mientras que los bienes duraderos presentan crecimientos negativos desde 2009 hasta hoy. Los bienes intermedios y de equipo muestran una evolución algo más positiva desde 2010 debido al mejor comportamiento de la demanda.

En este contexto, cabe señalar que durante la última década, la industria ha perdido peso e importancia en la economía valenciana. Según los datos recogidos en la Contabilidad Regional de España, en el año 2000, la industria manufacturera sumaba el 19,5 % del VAB regional, mientras que en 2009, en los inicios de la actual crisis, su participación había caído hasta el 12,3 %, casi a razón de un punto porcentual por año, y sigue en lento retroceso. En los tres años iniciales de la crisis, entre 2008 y 2011, la industria manufacturera española ha perdido el 16,9 % de las empresas y el 20,6 % de los ocupados, mientras que el VAB generado se ha reducido en un 21 %.

Esta decadencia industrial ha sido especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, de manera que la industria de esta región, que sumaba en 2000 el 11,5 % del VAB industrial español, en 2009 sólo suponía el 9,0 %. Además, el número de empresas industriales se redujo en este periodo en un 23,4 %, el de ocupados en un 27,3 % y su aportación al VAB en un 25,5 %.

El modelo territorial valenciano, basado en un fuerte dualismo entre el interior y la costa, se completa al sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante con una serie de espacios articulados por una red de ciudades medianas y pequeñas¹ (Ontinyent, Alcoi, Ibi, Elx, Elda...)

¹ La definición de «ciudad media» y «ciudad pequeña» es diversa entre distintos autores y organismos. La UE indica que las ciudades medias son aquellas entre 50.000 y 500.000 habitantes y el Banco Mundial hasta un millón de habitan-

cuyo crecimiento poblacional y peso en la jerarquía urbana valenciana se vincula con el desarrollo de una industria tradicional de bienes de consumo de acuerdo con el modelo que se ha denominado de «industrialización endógena» (Payeras, Cervera y García Olaverri, 2001). Estos «sistemas productivos locales», «distritos» o *clusters* industriales mostraron durante décadas una dinámica innovadora superior a lo que se podría esperar de un sistema productivo dominado por pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales, incluso en épocas de fuerte recesión económica a nivel nacional e internacional como la actual (Ybarra, 1991; Molina, 2008; Salom y Albertos, 2014; Albors, 2014).

La actividad industrial caracteriza estas ciudades intermedias y ha determinado históricamente su proceso de crecimiento y consolidación como centros regionales de importancia local. Por ello, el proceso de globalización y la crisis sistémica les han afectado profundamente, poniendo en cuestión el modelo de crecimiento anterior (Méndez, 2013b) y obligándolas, en cierta medida, no sin importantes costes sociales, a tratar de superar su declive con estrategias innovadoras. Las ciudades de las comarcas centrales valencianas han desarrollado procesos de consolidación del sector industrial (su actividad económica más competitiva) basados en el conocimiento, la tradición y la innovación, con no pocas dificultades y un éxito relativo, dependiendo de subsectores y territorios. El proceso de adaptación parece reproducir un enfrentamiento entre las fuerzas locales, endógenas, y las importantes tendencias de los mercados internacionales dentro de un sistema económico que potencia la competitividad territorial y las ventajas comparativas basadas en los costes, fundamentalmente. Esa lucha desigual ha llevado a estas ciudades a una situación crítica por su incapacidad para generar empleo y mantener la calidad de vida de sus habitantes. Algunas han experimentado una pérdida de población desde principios del presente siglo y otras han visto estancado su crecimiento. Estas ciudades medias resultan ser de vital importancia para mantener y garantizar un sistema urbano equilibrado y una adecuada ordenación del territorio. En la mayoría de estas ciudades intermedias valencianas es posible aplicar el concepto de «resiliencia urbana», como paradigma de capacidad de

(Bellet y Llop, 2000). En España, dado que estadísticamente una localidad es ciudad si alcanza más de 10.000 habitantes, se considera pequeña las que tienen menos que esta población e intermedias entre 50.000 y 10.000, aunque se acepta cierto grado de flexibilidad. En nuestra opinión se trata de un tipo de ciudades, que cumpliendo los parámetros poblacionales, presentan unas características funcionales claramente urbanas y juegan un papel claro de enlace en la organización de un territorio y en el funcionamiento de su sistema de ciudades.

reacción ante circunstancias externas adversas, incluyendo como elementos importantes de dicha reacción la importancia de las redes de actores, el papel de las organizaciones empresariales y la política local. Todo ello forma parte del substrato común que han desarrollado estas ciudades medianas y pequeñas para recuperarse del declive, revitalizar su economía y luchar contra la vulnerabilidad social consecuencia de la crisis. Este proceso, que difiere según municipios, ha sido también desarrollado por otras ciudades españolas y europeas, así como analizado por la academia. Son las ciudades innovadoras, aquellas en las que se aplica una estrategia consciente orientada a producir un recurso estratégico como es el conocimiento («saber-hacer» de la población y las empresas) (Méndez, 2013a y 2013b).

La innovación, pues, tanto productiva como social, es una de las claves para el sostenimiento de la actividad industrial en Europa y en España. En este tema, los *clusters* industriales han sido, y son, territorios con alta inversión en I+D+i, incluso entre los sectores más tradicionales y desde su origen. Como indica Albors (2002), la Comunidad Valenciana es una región intermedia en cuanto a desarrollo de innovaciones, y en los años noventa ya destacaba el subsector textil, confección, cuero y calzado, donde un 21,7% de las empresas incorporaban sistemáticamente I+D. A pesar de ello, el autor señala un elemento para tener en cuenta, propio de la Comunidad Valenciana: la inversión en innovación no tiene impacto sobre el empleo, por tanto tampoco protege a los trabajadores en momentos de recesión económica. Sin embargo, la incorporación de innovaciones, que persigue un aumento de la productividad, favorece la salida a los mercados internacionales, contribuye a crear redes en territorios con características industriales similares y mejora la competitividad de los sectores tradicionales, todo lo cual, en principio, puede contribuir a la creación de empleo indirecto y al fortalecimiento del tejido empresarial valenciano. En definitiva, la innovación técnica y empresarial de las empresas locales debe complementarse con la innovación social, entendida como la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, la participación ciudadana y la mayor capacidad de resistencia ante las crisis —resiliencia— (Méndez, 2013b; Plaza-Llorente, 2015).

No existe una única vía para la consecución de un mejor desarrollo y una mayor recuperación económica frente a situaciones de crisis. Lo que parece claro es que el potencial industrial de determinadas áreas de la Comunidad Valenciana está siendo utilizado desde el nivel local para diseñar estrategias de mejora de su competi-

FIG. 1. Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia.

vidad territorial. A pesar de que, los distritos industriales valencianos han mostrado, en los años previos a la crisis, una gran fragilidad respecto a la competencia de países emergentes, lo cierto es que se han transformado, buscando segmentos y actividades de mayor valor añadido (Molina, 2008). Esta tendencia detectada a mediados de la primera década de los 2000 se vio truncada por la explosión de la crisis financiera y la recesión económica que agudizó aún más los problemas que ya padecían estos territorios y que les ha obligado a plantear nuevas alternativas, más o menos innovadoras, mostrando, como lo hicieran en otros momentos, una elevada capacidad para renovarse, a pesar de sus desventajas comparativas respecto a las grandes áreas urbanas.

La industria manufacturera ha tenido históricamente en la Comunidad Valenciana un papel motor en la salida de las sucesivas crisis económicas que han acontecido a lo largo del siglo XX, en particular por su capacidad exportadora y de adaptación (flexibilidad laboral, ajuste de precios, etc.) (Salom y Albertos, 1995; Pezzini, 2006; Puig, González y Marqués, 2014). La crisis económica que desde 2008 marca el devenir de los países occidentales, en particular de los más vulnerables, como es el caso de España, se ha sumado a la crisis industrial que desde finales de los años noventa ha mermado la capacidad productiva de algunos países en pro de la deslocalización de las industrias y de la incorporación en los mercados

internacionales de nuevos países con elevada capacidad de producción industrial y altamente competitivos en costes. Todo este complejo entramado de relaciones que se construyen a nivel global tiene un fuerte impacto a lo largo del tiempo en los sistemas productivos locales del interior valenciano —como en otros territorios— que han quedado expuestos a intereses que no pueden controlar, lo que les ha convertido en territorios vulnerables en los que la crisis ha tenido un profundo impacto con graves consecuencias sociales (desempleo de larga duración, precariedad laboral, emigración, pobreza, etc.). La acción pública se configura como la clave para recuperar la economía de este territorio y mejorar las condiciones de vida de su población.

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este estudio se analiza el primer decenio del siglo XXI en un área que comprende la mayor parte de las comarcas de L'Alcoià, El Comtat y la Vall d'Albaida (Fig. 1), con especial atención a los municipios de Alcoi, Cocentaina, Muro, Banyeres, Ontinyent e Ibi, por su mayor importancia tanto poblacional como económica. El área se ha delimitado teniendo en cuenta los Mercados de Trabajo Locales de los principales municipios (Salom y Casado, 2007). Se trata de una de las zonas de mayor tradición industrial de la Comunidad Valenciana. La industrialización de Alcoi fue una de las primeras de España y su éxito se explica históricamente por la combinación de materias primas y fuentes de energía, a lo que se sumaban importantes contactos con el mercado nacional e internacional (Payeras, Cervera y García Olaverri, 2001). Otros núcleos importantes históricamente son Ontinyent (como Alcoi, centrado en la industria textil), Ibi, Onil y Castalla. Estos últimos basaron su industria en la especialización juguetera, concentrando más del 70% del empleo del sector de toda la Comunidad Valenciana en los años setenta y ochenta. Sin embargo, desde finales de los setenta, su estructura industrial ha sufrido transformaciones importantes hacia un modelo basado en empresas muy innovadoras que organizan en su entorno a las empresas suministradoras altamente especializadas (industria del plástico, metálica o matricería). En la actualidad el desarrollo de una industria más diversificada, en particular en Ibi, aunque no sólo, hace que la zona sea más competitiva y sus productos demandados fuera del área (Albertos, 2000).

El objetivo de este artículo es realizar un diagnóstico de la situación económica, con atención al sector industrial, a partir de los datos proporcionados por las fuen-

CUADRO I. Índice Industrial 2011
(100000=valor de España de cada año)

Territorio	Población total en 2011	Valor absoluto	% (total de la Comunidad Valenciana)
Área Alcoi	99.375	274	2,63 %
Alcoi	61.093	109	1,05 %
Cocentaina	11.601	74	0,71 %
Muro	9.005	37	0,35 %
Banyeres	7.200	46	0,44 %
Resto área	10.476	37	0,35 %
Área Ibi	47.478	238	2,28 %
Ibi	23.683	130	1,25 %
Resto área	23.795	108	1,04 %
Área Ontinyent	80.561	177	1,70 %
Ontinyent	37.606	63	0,60 %
Resto área	42.955	114	1,09 %
Total área de estudio	227.414	689	6,61 %
Comunidad Valenciana	5.117.190	10.426	100,00 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de La Caixa y Censo de Población.

tes estadísticas existentes. Es conocida la dificultad que existe para encontrar datos económicos a nivel municipal y con una amplia temporalidad que reflejen realidades complejas como las relacionadas con el mundo empresarial o las relaciones internacionales a nivel territorial, por poner dos claros ejemplos. Sin embargo, el análisis conjunto de la información existente, nos da una primera visión general sobre la situación del área. Cabe señalar también, que la información recogida por las fuentes estadísticas existentes no siempre se encuentra actualizada y, en ocasiones, incluso podría introducir algún error. Sin embargo, salvo algún dato concreto, consideramos dichas fuentes muy fiables y fundamentales para la realización de este diagnóstico básico de la situación económica actual del área.

Como complemento a las estadísticas y con el fin de conocer con más detalle la situación en el área de estudio, se ha utilizado metodología cualitativa basada en reuniones de trabajo con informadores cualificados, buenos conocedores de la situación social y económica de estos municipios analizados. Todos los participantes en las reuniones residen en el área de estudio y están vinculados a la actividad industrial por su trabajo, por ser representantes de asociaciones empresariales o por la vertiente política (generalmente concejales y agentes de desarrollo local).

CUADRO II. Número de empresas según sector en 2012 y 2014 en las principales ciudades del área y en la Comunidad Valenciana

	Número de empresas		Industria (núm. empresas)		Construcción (núm. empresas)		Comercio, transporte y hostelería (núm. empresas)		Total servicios (núm. empresas)	
	2012	2014	2012	2014	2012	2014	2012	2014	2012	2014
Alcoy/Alcoi	3.720	3.614	429	386	400	368	1.427	1.417	1.464	1.443
Banyeres de Mariola	532	524	155	151	51	51	220	208	106	114
Cocentaina	958	936	178	165	119	106	389	381	272	284
Ibi	1.750	1.693	432	404	184	166	677	655	457	468
Muro de Alcoy	709	727	121	113	106	116	294	303	188	195
Olleria (1 ²)	558	480	90	86	63	48	275	221	130	125
Ontinyent	2.945	2.901	375	345	370	356	1.157	1.132	1.043	1.068
Comunidad Valenciana	342.484	330.855	25.842	24.545	47.697	41.680	141.027	133.440	127.918	131.190

Fuente: DIRCE. INE.

Se realizaron cuatro reuniones de trabajo, a las que no siempre asistieron todos los invitados (entre 10 y 15 participantes), y que tuvieron lugar en diferentes municipios del área de estudio (Ontinyent, Ibi, Alcoy y Cocentaina). Se trabajó con diversas técnicas de participación entre las que destaca el debate abierto. El tema siempre fue las posibilidades de reindustrialización del área y sus retos de futuro, con vistas a definir líneas de acción que desde el entorno local pudieran llevarse a cabo para conseguir el apoyo de las Administraciones regional y nacional. En cada reunión se avanzaba sobre los temas tratados en la anterior. En ocasiones, el debate lo dirigía uno de los agentes sociales, por lo que la técnica más adecuada para los investigadores era la de observación no participante. En las dos últimas reuniones, los agentes participantes ya conocían la situación de su territorio a partir de un primer análisis de las fuentes estadísticas disponibles facilitado por los investigadores con anterioridad a las reuniones.

Por último, y para contextualizar el análisis, tal como se ha avanzado anteriormente, las áreas de trabajo local que se han considerado han sido las señaladas por Salom y Casado (2007)². Se han considerado todos los municipios de las áreas de mercado de trabajo local (algunos, de pe-

queño tamaño, se localizan en comarcas limítrofes, fuera del área de estudio), pero en las tablas se señala la situación de aquellos con mayor tamaño poblacional y que albergan en su estructura productiva alguna actividad industrial. La mayoría de los municipios son de pequeño tamaño (menos de 500 habitantes) y fundamentalmente agrícolas.

III. RESULTADOS

En 2008, el impacto de la crisis en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha sido más intenso en la industria propia de los distritos que en el conjunto de la industria regional valenciana: en sólo tres años (2008-2011), en la Comunidad Valenciana, el VAB ha caído un 56 % adicional en la industria del mueble, un 38 % en vidrio, un 30 % en textil y confección, un 25 % en juguete, un 23 % en azulejos, y un 17 % en calzado, a lo que se añade ahora el sector de caucho y plásticos (que antes de 2008 tenía una dinámica más positiva que el resto) con una caída del 22 %. El impacto en la ocupación ha sido incluso más agudo, destacando la pérdida entre 2008 y 2011 de casi el 50 % del empleo en la industria del mueble, del 38 % en la industria del azulejo, del 30 % de la ocupación en textil y confección, del 24 % en calzado y del 22 % en juguete, los sectores con mayor peso y mayor concentración territorial en distritos. Considerando la evolución del VAB de los diferentes sectores, los casos más extremos los encontramos en la industria del mueble y en la industria textil —esta última con especial peso en nuestra área de estudio—, a las que el impacto combinado de una década de declive y crisis ha dejado reducida hoy a poco más de un tercio del tamaño que tenían en el año 2000.

² Mercado de Trabajo Local de Alcoi: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoi, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Camp de Mirra, Cocentaina, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Orxa, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Penàguila, Planes, Tollos, Vall d'Alcalà.

Mercado de Trabajo Local de Ibi: Biar, Castalla, Ibi, Onil, Tibi, Alfarrasí.

Mercado de Trabajo Local de Ontinyent: Alfafara, Atzeneta d'Albaida, Agullent, Albaida, Aiolo de Malferit, Aiolo de Rugat, Bèlgida, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Bocarent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Quatretonda, Fontanars dels Alforins, Llutxent, Montichelvo, Ontinyent, Otos, Palomar, el Pinet, La Pobra del Duc, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Terrateig.

CUADRO III. Porcentaje de empresas sobre el total de empresas en los principales municipios industriales y en la Comunidad Valenciana (2012 y 2014)

	Empresas industriales		Empresas terciarias	
	2012	2014	2012	2014
Alcoy/Alcoi	11,53	10,68	39,35	39,93
Banyeres de Mariola	29,14	28,82	19,92	21,76
Cocentaina	18,58	17,63	28,39	30,34
Ibi	24,69	23,86	26,11	27,64
Muro de Alcoy	17,07	15,54	26,52	26,82
Olleria (l')	16,13	17,92	23,30	26,04
Ontinyent	12,73	11,89	35,42	36,81
Comunitat Valenciana	7,55	7,42	37,35	39,65

Fuente: elaboración propia a partir de DIRCE. INE.

La industria de la zona de estudio (las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana) está siendo mucho más vulnerable a la presente crisis a consecuencia de sus características estructurales —sectores, tamaños de empresa, mercados—. La fuerte especialización industrial aún se puede apreciar en el área, a pesar del impacto de la crisis de los noventa, lo que ha supuesto una importante pérdida de empleo. La vocación industrial de este territorio se refleja tanto en los índices de población ocupada en la industria, como en el número de empresas industriales, y en la oferta de equipamientos para este sector.

El índice industrial calculado por La Caixa (Cuadro 1), muestra el peso del municipio de Ibi y la pérdida de Ontinyent, centro de antigua industrialización, hoy prácticamente desaparecida, con un área mucho más importante que el propio municipio.

Los municipios con mayor población del área presentan un porcentaje de empresas industriales sobre el total de empresas muy superior a la media de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Ibi, con alrededor del 24 % de las empresas de tipo industrial, Banyeres de Mariola, con el 29 %, L'Olleria con el 17 % (y creciendo), Ontinyent con el 12 % y Alcoi con el 11 %. La media de la Comunidad Valenciana se sitúa en el 7,5 %. El sector terciario, en comparación con el industrial —y con otras zonas—, es reducido, a excepción de Alcoi, que actúa como cabecera urbana/comarcal del área y que alberga un elevado número de empresas terciarias, que suponen el 40 % del total de las empresas del municipio. El terciario avanzado también presenta una elevada concentración en la ciudad de Alcoi, con el 51 % de las empresas de este tipo sobre el total de las existentes

FIG. 2. Número de empleados, a la izquierda en confección e industria textil, a la derecha en productos metálicos, caucho y plásticos; en los principales núcleos industriales del área de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Camerdata, 2014.

en el área de estudio (datos totales en Cuadro 2, datos relativos en Cuadro 3).

Entre las ideas que se deben destacar previas al análisis, cabe señalar la importante implicación directa del territorio en su propio desarrollo, a través de sus instituciones, órganos empresariales, asociaciones empresariales, institutos tecnológicos, Universidad y centros de formación profesional. La colaboración institucional e interterritorial le da al área una fortaleza para desarrollar proyectos comunes, aprovechar economías de escala y enfrentarse al futuro (internacionalización, nuevas tecnologías, cualificación, competitividad, etc.) con mayor seguridad. Existen sectores diversos en el área, aunque también cierta especialización, por lo que la imagen de este territorio no puede estar asociada a uno o varios sectores tradicionales, que sin dejar de darles la importancia que merecen, no son los únicos. Se trata de un territorio con una imagen industrial sólida, a pesar de su evolución negativa en las últimas dos décadas por la pérdida de empleo y cierre de algunas empresas tradicionales. En nuestra opinión, y a partir del diagnóstico realizado, los retos que se plantean para el futuro pasan por invertir y apostar (tanto desde lo público como desde lo privado) por la cualificación, la calidad e innovación industrial, con el fin de posicionarse en el mercado nacional e internacional, atraer inversiones, crear empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del área, en un proceso de reindustrialización difícil pero necesario. Todos estos factores se ampliarán a lo largo del análisis tanto cuanti-

FIG. 3. Facturación total en millones de euros de las empresas industriales, por subsectores, en los principales núcleos industriales del área de estudio (Albaida, Alcoi, Bocairent, Cocentaina, Ibi, L'Olleria, Muro, Ontinyent). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Camerdata, 2014.

tativo como cualitativo.

1. CAMBIO EN LA ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL

A pesar del impacto de la crisis y del comportamiento del mercado laboral local negativo, las empresas presentan algunas características positivas que es interesante remarcar. El volumen de facturación es todavía importante en algunos subsectores tradicionales, suponiendo un porcentaje importante del peso del sector sobre el total de la Comunidad Valenciana. Tal es el caso de la industria textil que se localiza en los municipios de Albaida, Alcoi, Bocairent, Cocentaina, L'Olleria, Muro y Ontinyent. Estos siete municipios facturan el 33% del total del textil valenciano y aglutinan también el 33% del empleo en este sector. Si unimos el sector de la confección, las cifras ascienden al 45% aproximadamente. Por su parte, Ibi concentra más del 12% de la facturación del subsector de caucho y plásticos y la misma cifra en empleo.

Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado otros sectores con presencia importante en el área como son el de maquinaria y equipo, con el 4,4% de la facturación y el 6,6% del empleo de la región. Se encuentra concentrado principalmente en los municipios de Alcoi y Cocentaina. Los productos metálicos, con un 7,3% de la facturación del sector en la Comunidad Valenciana y la metalurgia, con el 6,1% también son destacables. Por otra parte, la industria del papel en Ontinyent, con más de 120 millones de facturación, la de productos

farmacéuticos en Alcoi (el 34% del empleo y el 62% de la facturación sobre el total de la Comunidad Valenciana, con tan sólo dos empresas —del subsector cosméticos—), con más de 45 millones, y otras industrias manufactureras en Ibi, entre las que destaca la del juguete, son también significativas (Fig. 3, como ejemplo).

En total, los siete municipios principales suponen casi 2.000 millones de euros de facturación industrial (el 6% de la Comunidad Valenciana) en 2014, 14.500 puestos de trabajo directo (el 7% de la Comunidad Valenciana) y 1.362 empresas industriales, de las que 325 declaran exportar, una cifra esta última aún baja, a pesar de la gran tradición exportadora de la región³. Pese a la crisis de los sectores más tradicionales, la industria sigue teniendo un peso remarcable. La diversificación subsectorial explica en parte esta situación (Fig. 3).

2. CAÍDA EN LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

La evolución de la inversión industrial antes y después de la crisis es un buen indicador para tomar la temperatura del dinamismo de la zona de estudio. Los datos de inversión de las empresas nos indican una evolución bastante negativa, perdiendo peso sobre el total de la región. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, los efectos de la crisis son claramente visibles: la inversión industrial, que en los años previos a la misma (2006-2008) estaba en torno a 549 millones de euros anuales, cae en el periodo siguiente (2009-2011) alrededor de un 28% (Cuadro 4), lo que supone un descenso de una intensidad similar a la que ha experimentado el VAB industrial en este periodo. Estos efectos se han notado en el monto global de la inversión así como en su distribución territorial.

En nuestra área de estudio, la reducción continúa desde 2004 (año de referencia anterior a la crisis actual), incluso hasta 2013, mientras que en otras áreas de la región, durante el último periodo (2012-2013) la inversión industrial parece haberse recuperado, tal es el caso del *cluster* de la cerámica (Castellón-Villareal), donde la inversión ha experimentado una cierta recuperación, pasando de alrededor de los 69 millones anuales a 151. Esta sorprendente evolución se explica en buena medida por la contribución de dos grandes proyectos individuales de inversión (de 93 y 150 millones de euros cada uno), protagonizados por empresas del sector de esmaltes y fritas,

³ Fuente: Camerdata, 2014.

CUADRO IV. Volumen y evolución de la inversión industrial antes y después de la crisis

Territorio	Valores absolutos € (media anual)			% a columna (total de la Comunidad Valenciana)			Evolución número índice. Respecto al valor 100 anterior a la crisis (2004-2008)	
	2004-2008	2009-2011	2012-2013	2004-2008	2009-2011	2012-2013	2009-2011	2012-2013
Área Alcoi	14.977.595	7.901.268	2.709.627	3,15 %	2,01 %	0,45 %	53	18
Alcoi	5.611.880	1.451.504	632.578	1,18 %	0,37 %	0,10 %	26	11
Cocentaina	2.534.367	222.101	387.200	0,53 %	0,06 %	0,06 %	9	15
Muro	1.157.021	269.807	3.725	0,24 %	0,07 %	0,00 %	23	0
Banyeres	1.373.675	1.516.932	189.619	0,29 %	0,39 %	0,03 %	110	14
Resto área	4.300.652	4.440.925	1.496.505	0,90 %	1,13 %	0,25 %	103	35
Área Ibi	15.650.728	9.047.957	8.036.841	3,29 %	2,30 %	1,32 %	58	51
Ibi	11.009.750	5.471.126	6.327.682	2,31 %	1,39 %	1,04 %	50	57
Resto área	4.640.978	3.576.831	1.709.160	0,97 %	0,91 %	0,28 %	77	37
Área Ontinyent	10.952.020	8.593.809	606.679	2,30 %	2,19 %	0,10 %	78	6
Ontinyent	2.111.836	1.207.299	41.370	0,44 %	0,31 %	0,01 %	57	2
Resto área	8.840.184	7.386.510	565.309	1,86 %	1,88 %	0,09 %	84	6
Total área de estudio	41.580.343	25.543.035	11.353.148	8,73 %	6,50 %	1,87 %	61	27
Comunidad Valenciana	476.071.291	392.913.813	606.923.880	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83	127

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Registro Industrial (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo).

sin los cuales no se hubiera producido esta espectacular progresión. También se da un cierto crecimiento de la inversión industrial en espacios urbanos, como el área metropolitana de Alicante o en todo el litoral alicantino (Salom y Albertos, 2014).

En el resto de los espacios industriales más representativos (Alcoi, Elx-Vinalopó, Ibi, Ontinyent), la caída de la inversión industrial con la crisis ha sido muy significativa. El conjunto del área de estudio ha visto caer la inversión en todas las áreas y en todas las ciudades principales, excepto en algunos pequeños municipios como Banyeres debido a actuaciones puntuales (Cuadro 4).

3. CONSOLIDACIÓN DEL DESEMPLEO INDUSTRIAL

En la actualidad (datos de 2014) en la zona de estudio hay más de 64.600 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 4% de la Comunidad Valenciana. Alrededor de 25.000 se encuentran en Alcoi y su área, otros tantos en Ontinyent y su área y algo más de 14.000 en Ibi y su área. El impacto de la crisis ha supuesto un aumento del desempleo, como en el resto del país, y un descenso del número de afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, en algunos pequeños municipios, como Al-

quería de Aznar, Alfarrasí o Guadasequies, este número ha crecido si tomamos como referencia el año 2008. A pesar de la crisis, el municipio de Ibi recupera levemente algo de empleo desde 2012, situándose a niveles de 2009, mientras que Alcoi se mantiene más o menos estable desde esta misma fecha (Cuadros 5 y 6).

En líneas generales, el conjunto del área mantiene un comportamiento de destrucción/creación de empleo similar a la media de la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que la mayoría del desempleo afecta al sector servicios (Cuadro 7), sin embargo, por el peso de la industria, este sector se encuentra también muy afectado, destacando por sus peores cifras —relativas— Ibi y Banyeres, en ambos casos con un menor impacto sobre la construcción.

Entre los años 2007 y 2013 se ha doblado el número de parados en el área, pasando de 11.075 en 2007 a 27.463. Las consecuencias de este hecho son graves para la calidad de vida de la zona de estudio, dado que el trabajo es la principal garantía de bienestar social y la mejor forma de luchar contra la precariedad y la pobreza. La pérdida de empleo industrial ha sido elevada, como se ha señalado, pasando de un total de 4.244 parados en 2007 que declaraban haber trabajado en industria a más de 8.000 en 2014. Sin embargo, la pérdida de empleo

CUADRO V. *Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (2008 a 2014)*

Territorio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (abril)
Área de Alcoi	22.479	19.645	18.910	18.849	17.858	17.340	17.821
Alcoi	12.932	11.260	10.812	10.796	10.057	9.631	9.961
Cocentaina	3.757	3.159	3.046	2.933	2.893	2.813	2.903
Muro	2.108	1.830	1.822	1.804	1.807	1.744	1.792
Banyeres	2.098	1.936	1.837	1.892	1.844	1.859	1.868
Resto área	1.584	1.461	1.394	1.424	1.258	1.293	1.297
Área de Ibi	12.759	10.947	10.701	10.648	10.081	10.179	10.685
Ibi	6.963	5.858	5.729	5.637	5.528	5.601	5.877
Resto área	5.797	5.089	4.972	5.012	4.553	4.578	4.808
Área de Ontinyent	23.577	20.436	19.397	18.506	17.288	16.969	17.121
Ontinyent	9.742	8.445	7.854	7.600	6.792	6.553	6.652
Resto área	13.835	11.991	11.543	10.906	10.496	10.417	10.469
Total área de estudio	58.816	51.028	49.009	48.003	45.227	44.489	45.626
Comunidad Valenciana	1.469.189	1.306.839	1.265.013	1.236.959	1.175.148	1.133.582	1.145.830

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social.

CUADRO VI. *Trabajadores afiliados en régimen general. Porcentaje sobre el total del área de estudio (2008 a 2014)*

Territorio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (abril)
Área de Alcoi	38,22	38,50	38,59	39,27	39,49	38,98	39,06
Alcoi	21,99	22,07	22,06	22,49	22,24	21,65	21,83
Cocentaina	6,39	6,19	6,22	6,11	6,40	6,32	6,36
Muro	3,58	3,59	3,72	3,76	4,00	3,92	3,93
Banyeres	3,57	3,79	3,75	3,94	4,08	4,18	4,09
Resto área	2,69	2,86	2,84	2,97	2,78	2,91	2,84
Área de Ibi	21,69	21,45	21,83	22,18	22,29	22,88	23,42
Ibi	11,84	11,48	11,69	11,74	12,22	12,59	12,88
Resto área	9,86	9,97	10,14	10,44	10,07	10,29	10,54
Área de Ontinyent	40,09	40,05	39,58	38,55	38,22	38,14	37,52
Ontinyent	16,56	16,55	16,03	15,83	15,02	14,73	14,58
Resto área	23,52	23,50	23,55	22,72	23,21	23,41	22,95
Total área de estudio	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social.

industrial en el área comienza a principios de los años 2000, y no con la crisis económica —periodo en el que se agudiza—. La crisis industrial en estas comarcas refleja un problema estructural de gran calado y con una larga trayectoria. En conjunto, el área de estudio supone, en la actualidad, alrededor del 9% del desempleo industrial de la Comunidad Valenciana.

Desde el punto de vista municipal, las ciudades de Alcoi, Ontinyent e Ibi son, por este orden, las que acumulan la mayor parte (4.720) de los desempleados, aproximadamente la mitad del área, como es lógico dado que son los principales centros de población. Sin embargo, Ibi es el único municipio que presenta una tasa de paro (calculada a partir de los datos de Segu-

CUADRO VII. *Paro registrado por sectores de actividad. 2014. Porcentaje sobre el total de parados por área*

Territorio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Sin actividad económica previa o declarada	% Total	Total absoluto
Área Alcoi	1,85	25,66	11,53	53,50	7,46	100	12.519
Alcoi	1,44	24,67	11,49	55,12	7,26	100	8.180
Cocentaina	1,16	26,68	12,95	52,51	6,70	100	1.552
Muro	1,93	30,88	13,33	47,89	5,97	100	1.088
Banyeres	1,12	34,77	4,47	41,79	18,02	100	627
Resto del área Alcoi	6,34	21,06	12,02	55,17	5,41	100	1.073
Área Ibi	2,84	37,04	10,76	41,55	7,79	100	5.918
Ibi	2,82	39,56	8,26	41,47	7,89	100	3.195
Resto del área Ibi	2,86	34,08	13,70	41,65	7,71	100	2.723
Área Ontinyent	4,60	30,53	10,71	46,95	7,19	100	8.905
Ontinyent	3,29	30,31	11,02	46,90	8,47	100	4.744
Resto del área Ontinyent	5,48	31,90	9,59	46,55	6,47	100	7.229
Total área de estudio	3,05	29,91	10,96	48,63	7,45	100	28.876
Comunidad Valenciana	3,44	15,57	13,67	61,11	6,21	100	576.076

Fuente: SERVEF, Generalitat Valenciana.

CUADRO VIII. *Contratos según sector de actividad económica. 2014*

	Vall d'Albaida	El Comtat	L'Alcoià	Total
1. Directores y gerentes	82	27	132	241
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	532	213	861	1.606
3. Técnicos y profesionales de apoyo	740	238	1.002	1.980
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	1.019	290	1.341	2.650
5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	1.724	645	2.777	5.146
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	102	65	115	282
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores)	1.758	597	2.044	4.399
8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores	1.705	526	2.312	4.543
9. Ocupaciones elementales	2.264	737	2.980	5.981

Fuente: elaboración propia a partir de SERVEF.

ridad Social y SERVEF) inferior a la media del área y muy cercana a la media de la Comunidad Valenciana (Cuadro 7 y Fig. 4). Las ciudades de Alcoi, con una tasa de paro en abril de 2014 de 36% y Ontinyent, con un 33%, superan ampliamente la media de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, para toda el área, el año 2014 parece comportarse mejor que los anteriores, en cuanto a empleo, como ya se ha señalado, habiéndose recuperado levemente en la mayoría de los municipios, en particular en Ibi y en Alcoi. La evolución del paro en la

industria es similar, en cuanto a la tendencia, a la media de la región, aunque con cifras algo más bajas, lo que indica que el desempleo en la Comunidad Valenciana se ha concentrado más en la industria de otros territorios —o que en nuestra área de estudio comenzó antes y ya se situaba en cifras relativamente altas al comienzo de la recesión—. En general, la zona de estudio, dentro de la gravedad del problema, ha sido algo más resiliente que otras zonas como la de la cerámica (Castellón) o la del calzado (Alicante-Elche).

CUADRO IX. Contratos según tipo por comarcas. 2014

Comarca	Indefinidos	Temporales	% sobre el total de la Comunidad Valenciana	
			Indefinidos	Temporales
Vall d'Albaida	1.771	1.8711	1,63	1,51
El Comtat	570	5.465	0,53	0,44
Alcoià	1.688	18.105	1,56	1,47
Total Comunidad Valenciana	108.439	1.235.067	100	100

Fuente: elaboración propia a partir de SERVEF.

Esa cierta recuperación del empleo la vemos reflejada, de nuevo, en los datos estadísticos, en particular en el número de contratos realizados (Cuadros 8 y 9). Pasa de algo más de 10.900 en 2007 a 26.800 en 2014 (SERVEF). El mayor número es el relacionado con la categoría «Trabajadores en servicios», seguidos muy de cerca por los «Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores», lo que da una idea del peso industrial de la zona y su capacidad de crear empleo, aunque también de destruirlo.

La evolución de los contratos indefinidos y temporales en el área indica una clara decantación hacia estos segundos, como en el resto de España, pero cabe destacar que las tres comarcas que centran nuestro análisis, Vall d'Albaida, El Comtat y L'Alcoià suponen en 2006 el 4 % de los contratos indefinidos de la Comunidad Valenciana y el 2 % de los temporales, mientras que en 2013 suponen el 3,5 % en ambos casos (Cuadro 9).

En la actualidad (los datos más recientes son de 2014), el número de contratos en el área es relativamente pequeño (3 %) con respecto a otras comarcas valencianas comparables. Sin embargo, podemos destacar el elevado número de contratos en la categoría «Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción» (categoría 7 de SERVEF) que, sumados a los «Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores» (categoría 8 de SERVEF), ambas de gran importancia para el sector industrial, asciende en 2014 a más de 2.000 en Alcoi, cerca de 1.200 en Ibi y más de 1.500 en Ontinyent, triplicando el número de contratos del año anterior y suponiendo el 3,2 % del total de contratos de estas categorías realizados en la Comunidad Valenciana (Cuadro 8).

4. SE MANTIENE LA POSICIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA EN LA REGIÓN

La aportación a la riqueza regional puede valorarse a través del «indicador de actividad económica no agraria», la «cuota de mercado» y su «importancia como núcleo industrial», indicadores, todos ellos elaborados por La Caixa. La cuota de mercado ha experimentado una reducción, aunque menor, de 1 punto en el primer caso y 2 en el segundo. Ibi es el municipio del área de estudio con un índice industrial más alto, ocupando la posición 136 en peso industrial entre los municipios de España. Alcoi ocupa la posición 169.

Cabe destacar que entre 2006 y 2012 el peso de la Comunidad Valenciana como región productora de actividad económica no agraria se ha reducido en 10 puntos sobre 100 y el del área de estudio en 14 puntos (Cuadro 10). La reducción paralela del índice a nivel regional ha producido el efecto de una aparente estabilidad, pues en las diferentes subáreas, el peso de su actividad económica sobre el total de la Comunidad Valenciana se ha reducido muy ligeramente, e incluso en el caso del área de Ibi ha aumentado también muy ligeramente.

5. FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL ÁREA: CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

No existe información estadística accesible sobre el nivel de formación de los trabajadores en la industria a nivel local, sin embargo, los datos generales nos señalan un mayor peso de la cualificación secundaria y profesional, muy conveniente para el sector industrial, en la zona de estudio, por encima de la media de la Comunidad Valenciana, según datos del último censo de población. Serían necesarios estudios más detallados para conocer realmente el impacto que la formación del personal trabajador en industria tiene en el área de estudio y sus diferencias con respecto a la productividad empresarial. Destaca, en general, un menor porcentaje de cualificación universitaria, algo por debajo de la media regional en todos los municipios analizados.

CUADRO X. Índice de Actividad Económica no agraria. 2006-2012 (100.000=valor de España de cada año)

Territorio	Valores absolutos		Tanto por ciento a columna (total Comunidad Valenciana)		Evolución 2006-2012 Número índice. 2006=100
	2006	2012	2006	2012	
Área Alcoi	240	195	2,27 %	2,04 %	81
Alcoi	142	106	1,34 %	1,11 %	75
Cocentaina	46	42	0,43 %	0,44 %	91
Muro	23	20	0,22 %	0,21 %	87
Banyeres	23	21	0,22 %	0,22 %	91
Resto área	6	6	0,06 %	0,06 %	100
Área Ibi	125	117	1,18 %	1,22 %	94
Ibi	70	63	0,66 %	0,66 %	90
Resto área	55	54	0,52 %	0,56 %	98
Área Ontinyent	149	130	1,41 %	1,36 %	87
Ontinyent	67	60	0,63 %	0,63 %	90
Resto área	82	70	0,77 %	0,73 %	85
Total área de estudio	514	442	4,86 %	4,62 %	86
Comunidad Valenciana	10.586	9.575	100,0 %	100,0 %	90

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de La Caixa.

La cualificación, en muchas ocasiones se encuentra ligada a la capacidad innovadora. El «saber-hacer» industrial en la zona es claramente destacable por su tradición y especialización productiva. Una forma de acercarnos a la capacidad innovadora de las empresas de la zona de estudio es a través de las ayudas y subvenciones de la Administración, en particular las ayudas a proyectos innovadores en empresas industriales ofertadas por el IMPIVA/IVACE (Cuadros 11 y 12). El desarrollo industrial, aunque de fuerte tradición y antigüedad, se ha consolidado a través de los años apoyándose en diversos instrumentos que son, por un lado, la red de infraestructuras de apoyo a la industria, formada principalmente por una red de institutos tecnológicos sectoriales coordinados por un centro especializado adscrito a la Conselleria de Industria (posteriormente Economía e Industria), el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA, hoy IVACE, Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial); y, por otro, una batería de programas de ayudas a las empresas que llevarán a cabo acciones de modernización, innovación tecnológica, formación, etc.

Desde 2004, el comportamiento innovador de las empresas ha sido, en general, bastante positivo. La mayoría de los municipios analizados evolucionan favorablemente entre 2004-2007 y 2008-2011. Tal sólo Cocentaina, Ibi y Ontinyent presentan menos subvenciones (euros) a pro-

yectos innovadores al final del periodo que al principio. A pesar de ello, el área, en conjunto, pasa de recibir el 19 % de las subvenciones antes de la crisis al 17,7 % al final del periodo considerado (último dato: 2011), y de suponer el 20,2 % de las empresas innovadoras en 2004-2007 al 18,5 % al final del periodo, lo que no supone una variación excesivamente importante. Entre 2004 y 2011, el área de estudio agrupa al 19,38 % de las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana. Municipios como Alcoi, Muro y Banyeres aumentan las subvenciones recibidas en este periodo. Alcoi agrupa, según estos datos, en 2011 el 5,4 % de las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, Ibi el 2,7 % y Ontinyent el 3,2 %.

Otras áreas industriales de la Comunidad Valenciana, como Elx, con el 7,6 %, y Castellón (Cerámica) con el 9,2 % presentan cifras más positivas, mientras que otras como Gandia, con el 2,7 % y Xàtiva, con el 1,2 % presentan situaciones más modestas. Destaca el área metropolitana de Valencia con más del 48 % de las empresas innovadoras de la región.

Por último, algunos subsectores del área de estudio presentan una mayor internacionalización, como por ejemplo el textil, con más de 120 empresas exportadoras, la química, con alrededor de veinte empresas exportadoras, el caucho y plástico, con cerca de cuarenta, productos metálicos, con casi treinta y maquinaria y equipo, con

CUADRO XI. Subvenciones concedidas a proyectos innovadores de empresas industriales

Territorio	Euros			% a columna (total de la Comunidad Valenciana)			Evolución número índice 2008-2011 respecto a 2004-2007=100
	2004-2007	2008-2011	2004-2011	2004-2007	2008-2011	2004-2011	
Área Alcoi	6.891.905	7.360.943	14.252.848	7,00 %	5,97 %	6,43 %	107
Alcoi	2.766.738	2.860.851	5.627.589	2,81 %	2,32 %	2,54 %	103
Cocentaina	2.267.756	1.936.202	4.203.958	2,30 %	1,57 %	1,90 %	85
Muro	862.222	1.214.909	2.077.131	0,88 %	0,99 %	0,94 %	141
Banyeres	821.949	1.027.082	1.849.032	0,84 %	0,83 %	0,83 %	125
Resto área	173.239	321.899	495.138	0,18 %	0,26 %	0,22 %	186
Área Ibi	6.891.905	7.360.943	14.252.848	7,00 %	5,97 %	6,43 %	107
Ibi	2.396.576	2.278.283	4.674.859	2,43 %	1,85 %	2,11 %	95
Resto área	4.495.329	5.082.660	9.577.989	4,57 %	4,13 %	4,32 %	113
Área Ontinyent	4.985.704	5.910.100	10.895.804	5,07 %	4,80 %	4,92 %	119
Ontinyent	2.274.577	2.217.994	4.492.570	2,31 %	1,80 %	2,03 %	98
Resto área	2.711.128	3.692.106	6.403.233	2,75 %	3,00 %	2,89 %	136
Total área de estudio	18.769.514	20.631.986	39.401.500	19,07 %	16,75 %	17,78 %	110
Comunidad Valenciana	98.424.174	123.199.206	221.623.380	100,00 %	100,00 %	100,00 %	125

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IMPIVA/IVACE.

CUADRO XII. Número de empresas industriales innovadoras (receptoras de subvenciones a proyectos innovadores)

Territorio	Empresas			% a columna (total de la Comunidad Valenciana)			Evolución número índice 2008-2011 respecto a 2004-2007=100
	2004-2007	2008-2011	2004-2011	2004-2007	2008-2011	2004-2011	
Área Alcoi	385	364	749	8,71 %	7,55 %	8,10 %	95
Alcoi	166	140	306	3,76 %	2,90 %	3,31 %	84
Cocentaina	122	87	209	2,76 %	1,80 %	2,26 %	71
Muro	45	61	106	1,02 %	1,26 %	1,15 %	136
Banyeres	41	58	99	0,93 %	1,20 %	1,07 %	141
Resto área	11	18	29	0,25 %	0,37 %	0,31 %	164
Área Ibi	232	244	476	5,25 %	5,06 %	5,15 %	105
Ibi	151	152	303	3,42 %	3,15 %	3,28 %	101
Resto área	81	92	173	1,83 %	1,91 %	1,87 %	114
Área Ontinyent	278	288	566	6,29 %	5,97 %	6,12 %	104
Ontinyent	103	92	195	2,33 %	1,91 %	2,11 %	89
Resto área	175	196	371	3,96 %	4,06 %	4,01 %	112
Total área de estudio	895	896	1791	20,25 %	18,58 %	19,38 %	100
Comunidad Valenciana	4.420	4.823	9.243	100,00 %	100,00 %	100,00 %	109

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IMPIVA/IVACE.

FIG. 4. Tasa de paro, 2008-2014. Fuente: elaboración propia a partir de datos de SERVEF y Seguridad Social.

más de veinte. A pesar de estos casos, en la zona todavía hay un bajo número de empresas que trabajen en los mercados internacionales. En total, el porcentaje de empresas que exportan y se localizan en uno de los principales centros urbanos del área de estudio, asciende al 9,2% (datos de Camerdata). Los datos de exportación e importación (facturación) por sectores sólo se facilitan a nivel de la Comunidad Valenciana, por lo que una apreciación general de las mismas podría enmascarar procesos de internacionalización que se estén desarrollando a nivel local. A pesar de ello, sí pueden servir para una primera aproximación, destacando el papel de las industrias de caucho y plástico (725 millones de euros exportados en 2014), seguidas por la textil (712 millones de euros), en el total de las exportaciones de la Comunidad Valenciana.

IV. IMPACTO DESIGUAL DE LA CRISIS A NIVEL LOCAL

Los principales centros urbanos e industriales del área presentan algunas características diferenciadoras, lo que refleja algunas diferencias internas. En primer lugar, la ciudad de mayor rango en el área es Alcoi. Con 127 empresas del sector textil y 9 de confección, es uno de los núcleos clave para estos subsectores industriales. A pesar de haber perdido mucha producción en los últimos dos decenios, la facturación del textil en este municipio asciende a 120 millones de euros anuales. Sin embargo, en esta ciudad se concentra también un elevado número de empresas del sector alimentario (24), con una facturación total de casi 150 millones de euros anuales (Fig. 3). Destaca, a continuación, la facturación de las farmacéuti-

cas que se refiere a una única empresa (en clara referencia a la industria de productos cosméticos), con más de 45 millones de euros anuales (Camerdata). Por último, la industria química, presenta una facturación destacable en la zona, por concentrar más del 80% de la misma, que asciende a más de 29 millones de euros concentrada en sólo cuatro empresas.

En segundo lugar, y por afinidad con la ciudad anterior, Cocentaina es un centro industrial con elevada concentración del textil, 76 empresas con 1.200 empleados (la mayor concentración en la zona de estudio) y 8 más en confección. En el primer caso, la facturación asciende a más de 160 millones de euros anuales, la mayor del área de estudio (Fig. 3). A más distancia se encuentran otros subsectores como caucho y plásticos (con 15 millones de facturación y 5 empresas) y maquinaria y equipo (con 10 millones de facturación y 11 empresas).

Un tercer municipio, Muro presenta una extraordinaria concentración en industria textil tanto en facturación, casi 100 millones de euros anuales, como en número de empresas, 45 y trabajadores, 766 (el 70% de los trabajadores industriales del municipio).

Los subsectores textil y confección son la base de la industria de Ontinyent. El primero, con más de 98 millones de euros de facturación, emplea a más de 700 personas en un total de 88 empresas. El segundo, con unos 9.000 millones de euros, es el más importante del área de estudio y emplea a 140 personas en 25 empresas, siendo este municipio, con gran diferencia, el que mayor número de empresas en este subsector presenta. Sin embargo, también destacan otras industrias como las de papel, con 120 millones de facturación y 6 empresas, química, con más de 32 millones de facturación y 14 empresas (el principal centro de este tipo de industria de la zona de estudio, seguido por Alcoi), material informático, con 13,5 millones de facturación y 7 empresas, productos metálicos con 12,5 millones de facturación y 24 empresas, y alimentación, con 9 millones de facturación y 58 empresas (Figs. 2 y 3). Se trata de un municipio en el que, aunque predomina el sector textil y confección, la diversificación sectorial es destacable, pues el sector textil en este municipio ha sufrido un largo e intenso proceso de desindustrialización reduciendo su tamaño hasta llegar a ser similar al de otros municipios de su entorno, tradicionalmente de menor importancia como son Albaida, Muro o Cocentaina.

Por último, cabe destacar el caso de Ibi. Este municipio presenta, en total, el mayor volumen de facturación industrial del área, con más de 510 millones de euros, el mayor número de trabajadores en industria, 3.642 y el

CUADRO DAFO

Debilidades	Amenazas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de suelo industrial de calidad (con adecuada oferta de servicios e infraestructuras), especialmente grave en Alcoi debido a problemas relacionados con la orografía y la accesibilidad. 2. Falta promoción y/o creación de una imagen industrial que permita asociar la zona con la oferta industrial de calidad. 3. Falta de suministro eléctrico (escasa potencia de la subestación eléctrica para la demanda existente). 4. Falta de cooperación empresarial entendido esto como una escasa tradición de colaboración, pues existe una tradición de creer que la competencia es interna, en el mismo territorio, local. 5. Falta transporte de mercancías por ferrocarril. 6. Pérdida de oficios tradicionales. 7. Salida del mercado laboral de personal cualificado de tipo medio, lo que supone la pérdida de conocimientos de «saber-hacer» y de especialización técnica como consecuencia de ERES causados por la coyuntura de crisis actual (prejubilaciones, contratos más baratos, etc.). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Generalitat Valenciana ha priorizado otros sectores de actividad no industriales y no ha prestado la debida atención al desarrollo-evolución industrial de la zona de estudio. 2. Falta de financiación bancaria: dificultad para el acceso al crédito. Los intereses resultan muy caros. 3. Excesiva fiscalidad: IVA, IRPF cotizaciones a la Seguridad Social, etc. 4. Elevados costes energéticos en luz y gas. 5. Escaso impacto de la política educativa de formación profesional desarrollada por la Generalitat Valenciana. La especialización técnica debería reforzarse.
Fortalezas	Oportunidades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo endógeno, es decir, capacidad del territorio para responder de manera rápida y eficaz a las demandas industriales del mercado debido a su larga tradición y su «saber-hacer». 2. Importantes innovaciones en diseño en productos y procesos, desarrollado dentro de las empresas y con una buena acogida por parte del mercado nacional e internacional. 3. Universidad en Ontinyent y en Alcoi. 4. Existencia de patronales intersectoriales activas e implicadas con el territorio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperación de empresas tradicionales. 2. Zona industrial importante en su entorno regional, la Comunidad Valenciana. 3. Clima de colaboración público-privada importante. 4. Ejemplos de empresas innovadoras y con interés en la diversificación sectorial. 5. Presencia de multinacionales en cuanto que fomentan la cualificación de los trabajadores y tienen un «efecto llamada» para otros inversores, pues su presencia supone una cierta garantía de calidad de la zona.

mayor número de empresas, 319 (fuente: Camerdata). Su estructura industrial está muy diversificada, destacando, por su larga tradición, el subsector de caucho y plásticos, con 1.158 empleados y más de 215 millones de facturación (Figs. 2 y 3). Tan sólo este municipio supone el 9,1 % de la facturación de este sector de actividad en la Comunidad Valenciana y el 8 % del empleo. El conjunto de la zona de estudio aumenta estas cifras al 14 y 12 % respectivamente, por lo que puede intuirse que se trata de un área con una importante concentración subsectorial y fuertes externalidades. Destaca también el subsector de otras manufacturas, constituido, sobre todo, por la industria del juguete, con más de 80 millones de euros de facturación y 800 trabajadores. Le siguen, aunque a más distancia, empresas de productos metálicos, con más de 74 millones de facturación y 83 empresas (más de 660 empleados), y metalurgia, con 51 millones de facturación y 12 empresas. Por último, cabe destacar la industria de

la alimentación y del papel. Se trata de un municipio con una imagen asociada a la industria juguetera que hoy ya no es realista, pues la diversificación de su industria lo convierte en uno de los municipios más dinámicos de la región.

V. EL POTENCIAL INDUSTRIAL DEL ÁREA: LA VISIÓN DE LOS ACTORES

A partir de la metodología cualitativa antes expuesta, es posible destacar una serie de resultados. Entre ellos, cabe señalar el interés de los agentes sociales por el desarrollo local y la clara implicación que en ello tienen las instituciones locales, desde los ayuntamientos hasta las asociaciones empresariales de diverso tipo.

Una de las preocupaciones que los agentes sociales señalan en primer lugar es la imagen del territorio. Se

FIG. 5. Facturación en millones de euros de los ocho principales subsectores industriales en Alcoi, Cocentaina, Ontinyent e Ibi. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Camerdata, 2014.

trata, en su opinión, de un territorio fuertemente industrializado desde antiguo y esa es la imagen que se transmite y que se desea conservar a pesar del fuerte proceso de desindustrialización sufrido en los últimos veinte años. La industria tradicional (textil y juguete) es aún la imagen que el territorio transmite; sin embargo, ya no se corresponde con una realidad industrial que los agentes sociales consideran que ha cambiado sustancialmente, pasando a ser mucho más diversificada e innovadora. Según destacaron los participantes en las sesiones de trabajo, resulta fundamental potenciar el territorio con la imagen de industria y «saber-hacer» industrial, pero también innovación y tecnología. Cualquier otro sector de actividad, por ejemplo, el turismo, no sería tan competitivo como la industria en el contexto nacional e internacional actual. Aún existe una imagen muy tradicional del área, lo que, según algunos de los participantes,

resta posibilidades para atraer nuevas inversiones (nuevas empresas), lo cual es destacado como la principal prioridad del área.

Los principales problemas a los que se enfrenta el área y que pueden ser solventados a corto plazo son los relacionados con las infraestructuras y equipamientos industriales. Aunque en este tema las diferencias entre los municipios son importantes, todos reconocen la falta de suelo industrial en algunos de ellos, así como la necesidad de creación de un centro logístico intermodal en el área.

Las aportaciones (consensuadas) surgidas de las reuniones se pudieron plasmar en un cuadro breve pero muy significativo, en formato DAFO (véase página anterior). En conjunto, son más los factores positivos que los actores destacan de su área que los negativos, a pesar de algunos problemas antiguos como la falta de colaboración en-

tre los empresarios, por desconfianza (en algunos casos), la escasa internacionalización (a todas luces mejorable), la falta de crédito (que achacan a la crisis financiera), el escaso apoyo institucional percibido (por parte de la Generalitat Valenciana sobre todo), etc.

La colaboración institucional e interterritorial le da al área una fortaleza para desarrollar proyectos comunes, aprovechar economías de escala y enfrentarse al futuro (internacionalización, nuevas tecnologías, cualificación, competitividad, etc.) con mayor seguridad. Existen sectores diversos en el área, aunque también cierta especialización, por lo que la imagen de este territorio no puede estar asociada a uno o varios sectores tradicionales, que sin dejar de darles la importancia que merecen, no son los únicos. Resulta fundamental potenciar el territorio con la imagen de industria, cualificación, calidad e innovación industrial con el fin de posicionarse en el duro mercado nacional e internacional, atraer inversiones, crear empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del área.

La industria manufacturera, en particular por su capacidad exportadora, ha tenido históricamente en la comunidad valenciana un papel motor en la salida de las sucesivas crisis económicas que han acontecido a lo largo del siglo XX. El impacto territorialmente diferenciado de la crisis industrial, que se suma (desde más antiguo) a la crisis financiera actual, está teniendo importantes consecuencias en los sistemas productivos locales del interior valenciano por lo que sus posibilidades de recuperación pueden verse aún más limitadas. Es necesario actuar para favorecer el desarrollo y la consolidación de un territorio productivo de enorme tradición, con todo lo que ello implica.

VI. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, es posible llegar a algunas conclusiones que pueden ser de interés para la política tanto regional como local. En primer lugar, cabe señalar que las comarcas industriales interiores de la Vall d'Albaida y el Comtat-Alcoiá-Foia de Castalla, constituyen un elemento de reequilibrio territorial para el conjunto de la Comunidad Valenciana, al trascender y superar la dualidad interior-litoral y permitir un modelo territorial más equilibrado. Por ello, su modelo territorial, basado en pequeñas y medianas ciudades, debería ser fortalecido y preservado, pues los costes de su debilitamiento (creciente aglomeración y congestión en las áreas litorales, generación de nuevas regiones-problema en el interior de la región) serían muy elevados.

Por otra parte, la zona ha recibido un fuerte impacto de la reciente crisis económica, aunque este impacto ha sido desigual desde un punto de vista tanto sectorial como territorial. Desde el punto de vista sectorial, han sido el sector textil y el del juguete los que más han sufrido, mientras que las actividades de caucho y plásticos, y otros sectores diversos (productos metálicos, otros bienes de consumo), han tenido una evolución algo menos negativa. Sin embargo, la desigual dinámica territorial refleja las diferencias sectoriales, detectándose cierta gradación de situaciones en un eje norte-sur, así como también la existencia de economías de urbanización que en los principales núcleos (Alcoi, Ibi, Ontinyent) han conseguido generar la madurez suficiente para generar estructuras industriales más diversificadas y resilientes.

A pesar de la crisis, y de la disminución de actividad consiguiente, la zona sigue contando con *clusters* importantes, relevantes en cuanto a su peso a escala regional, en los sectores del textil y del juguete, mientras que sectores que antes cumplían funciones auxiliares en sus respectivos sistemas de producción local (caucho y plásticos, productos metálicos) han pasado a convertirse en actividades básicas ligadas a cadenas de valor y mercados extra-locales, y han generado nuevas aglomeraciones de actividad industrial. De cara a una futura recuperación de actividad, este tejido empresarial es vital para que el crecimiento económico se traduzca en empleo y actividad a escala local. Hay dos elementos que permiten cierto optimismo en este sentido, y es que las empresas industriales de estos *clusters* especializados en la zona tienen un comportamiento innovador y un comportamiento exportador ligeramente superior a la media regional, lo cual las sitúa, si las condiciones del entorno lo propician, en la posición de aprovechar las oportunidades de mercado que puedan surgir.

Es necesario considerar que los sectores tradicionales presentan importantes potencialidades, introduciendo en ellos un *input* de innovación y de conocimiento, por lo que no deben abandonarse. Sin embargo, la diversificación industrial, con lo que ello supone de incorporación al territorio de nuevas fuentes de crecimiento y actividad, es una meta por perseguir. De esta diversificación se derivará, no solamente una mayor actividad, sino también una mayor estabilidad de la pauta de crecimiento a medio plazo. De forma paulatina, y tomando como base los recursos presentes en las mayores ciudades del área de estudio es preciso favorecer la aparición de nuevos sectores, apoyando en sus inicios el emprendimiento local. Se trata de un tipo de dinámicas que, históricamente, ya tuvieron lugar con un gran éxito

en algunos núcleos como Alcoi (cosmética, alimentaria, carcerías...) y que habría que fomentar, reproducir y extender a otros núcleos urbanos de suficiente entidad, por ejemplo, a través de iniciativas como incubadoras de empresas, tanto en el sector industrial como en el de servicios avanzados.

Los dos elementos que consideramos más relevantes para la competitividad de la actividad industrial y, por tanto, de este territorio, son la cualificación y la internacionalización. En cuanto a la primera, cabe insistir en que debería ser el elemento básico de las políticas públicas para la zona. Esto incluye tanto una formación profesional reforzada como la potenciación de la presencia universitaria. Las universidades y los universitarios deberían ocupar un papel central en una estrategia de emprendimiento y puesta en práctica de nuevos conocimientos para la cualificación de los sectores existentes y para la aparición de nuevos sectores y empresas.

Por último, y desde un punto de vista claramente geográfico, resulta evidente que la escala municipal es insuficiente para desarrollar proyectos de entidad. Esta es una realidad de la que son conscientes los gestores políticos y los empresarios. En consecuencia, debe aprovecharse el excelente clima de cooperación interterritorial y público-privado que existe en la zona, y que ha sido puesto de manifiesto en el DAFO, para alcanzar el necesario umbral de tamaño que permita disfrutar de economías de escala en la utilización de recursos (humanos y financieros), para desarrollar proyectos, y para conseguir visibilidad institucional y política. Algo que debe ir acompañado de la necesaria colaboración institucional para que los frutos de esas iniciativas beneficien al conjunto.

Como conclusión, podemos resumir lo anterior en dos aspectos clave, ya señalados, para el futuro del área:

- Las empresas innovadoras (y no sólo los sectores) son la base del desarrollo industrial, lo que incluye también a las empresas o sectores más tradicionales, capaces de llevar a cabo procesos de innovación en diferentes ámbitos.
- Las políticas territoriales son las que, llevando las inversiones, los equipamientos y los servicios allí donde se localiza la industria, pueden contribuir de manera notable a generar bienestar y desarrollo, no sólo las políticas sectoriales pueden tener este efecto.

La dinámica de estos sistemas productivos locales ha contribuido de forma importante a la atenuación de los

desequilibrios regionales valencianos, por lo que merecen una especial consideración por parte de las políticas públicas y de ordenación del territorio dado el peso y la importancia relativa que tienen en la jerarquía urbana valenciana.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERTOS, J. M. (2000): «Innovación industrial y desarrollo local. Servicios y apoyo tecnológico a las empresas en el País Valenciano: el caso de las Comarcas Centrales Valencianas», *Herramientas para el desarrollo local*, pp. 193-215.
- ALBORS, J. (2002): «Pautas de innovación tecnológica industrial en una región intermedia. El caso de la Comunidad Valenciana», *Economía industrial*, 346, pp. 135-146.
- (2014): «El poder del cluster: la reestructuración de los regímenes tecnológicos de industrias maduras a través de innovaciones disruptivas», *Economía industrial*, 391, pp. 141-150.
- BELLET, C., y C. LLOP (2000): «Ciudades intermedias y urbanización mundial. Presentación del programa de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)», en C. Bellet, y C. Llop (eds.): *Ciudades intermedias y urbanización mundial*. Editorial Milenio, Lleida, pp. 325-347.
- BOIX, R. (2008): *Los distritos industriales en la Europa Mediterránea: los mapas de Italia y España*. Working papers. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada, (4), 1.
- CAJA, P., y J. MARTÍ (2014): «La evolución de clusters en España: comparando los casos del juguete-plástico y la cerámica», *Economía industrial*, 391, pp. 151-162.
- MÉNDEZ, R. (2013a): «Estrategias de desarrollo territorial para tiempos de crisis. Una interpretación desde la periferia europea», *DRd-Desenvolvemento Regional em debate*, 3(2), pp. 4-26.
- (2013b): «Estrategias de innovación para el desarrollo y la resiliencia de ciudades medianas», *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 59(3), pp. 481-499.
- (2015): «Crisis económica y desarrollo metropolitano: una propuesta de investigación», *Terra: Revista de Desarrollo Local*, 1, pp. 1-22.
- MYRO, R. (2014): «Una nueva política para la industria», *Mediterráneo económico*, 25, pp. 297-313.
- MOLINA, F. X. (2008): «Los distritos industriales en la Europa mediterránea. Las diferencias entre Italia y España», *Mediterráneo económico*, 13, pp. 183-201.

- PAYERAS, D., M. CERVERA y A. GARCÍA OLAVERRI (2001): «El cluster del textil hogar en las comarcas de l'Alcoià, el Comtat y la Vall d'Albaida», *Revista Valenciana de Economía y Hacienda*, 1, pp. 153-178.
- PEZZINI, M. (2006): «Sistemas productivos locales de pequeñas empresas como estrategias para el desarrollo local: los casos de Dinamarca, Emilia-Romagna y la Comunidad Valenciana», *Economía industrial*, 359, pp. 185-202.
- PLAZA-LLORENTE, J. M. (2015): «Análisis de la respuesta resiliente de los sectores industriales españoles entre 2008 y 2014», *Dirección y Organización*, 56, pp. 18-31.
- PUIG, F., M. GONZÁLEZ y H. MARQUÉS (2014): «Supervivencia, crecimiento e internacionalización en clusters industriales», *Economía industrial*, 391, pp. 133-140.
- SALOM, J., y J. M. ALBERTOS (1995): «La industria en la Comunidad Valenciana», en R. Méndez y J. Bosque: *Cambio industrial y desarrollo regional en España*. Oikos-Tau, Madrid, pp. 303-335.
- (2014): «Valencia industrial districts facing the economic crisis: is reindustrialization posible?», en J. Salom y J. Farinós (eds.): *Identity and territorial carácter. Re-interpreting Local-Spatial Development*. PUV (Colección Desarrollo Territorial 13), Valencia, pp. 49-80.
- SALOM, J., y J. M. CASADO (2007): «Movilidad cotidiana y mercados locales de trabajo en la Comunidad Valenciana, 1991-2001», *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 44, pp. 5-28.
- VALERO, L. (2013): «La política industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: reindustrialización, competitividad y creación de empleo», *Economía Industrial*, 387, pp. 49-54.
- YBARRA, J. A. (1991): «Formaciones económicas en contextos de cambio: distritos industriales en España: el caso del País Valenciano», *Revista de Estudios Regionales*, 30, pp. 57-82.
- y A. FUSTER (2014): «Industria y crisis económica: los retos de la política industrial», *Crisis y política económica en España: un análisis de la política económica actual*. Thomson Reuters-Aranzadi, pp. 133-152.

FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS:

- INE. Instituto Nacional de Estadística: Censo de población.
- DIRCE (Directorio Central de Empresas). Padrón Municipal de Habitantes. Seguridad Social. Anuario Económico de La Caixa.
- SERVEF (Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
- CAMERDATA (Cámaras de Comercio).
- IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial).
- Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació. SEPIVA.
- Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la colaboración de los agentes sociales de las comarcas en las mesas de trabajo y en el debate sobre los resultados (DAFO). Para mantener su anonimato, nombraremos las instituciones de las que forman parte: Ayuntamiento de Ibi, IBIAE (Asociación de Empresarios de Ibi), Mancomunidad de L'Alcoià-El Comtat, Ayuntamiento de Ontinyent, COEVAL (Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida), FEDAC (Federación Empresarial de L'Alcoia-El Comtat).

Agradecemos también a los ayuntamientos de Ontinyent e Ibi, así como a la Mancomunidad de L'Alcoià-El Comtat por haber confiado en nosotros la elaboración de un diagnóstico de la industria en la zona, base para la presente comunicación.

